

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

maio 17, 2017 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 05 – n. 03/2017

A liberdade, depois da vida, certamente é um dos bens mais significativos para o homem. Não fosse assim e de que valeria a pena viver?

A liberdade de expressão entra nesse contexto como direito que todo homem tem de manifestar suas ideias e por elas suportar o ônus do pensar.

No Brasil de hoje, contudo, o ônus de emitir uma opinião transcende já o direito ao contraditório, posto vivermos em um a sociedade cuja essência é resultado da mistura étnica, mas a patrulha cibernética se multiplica sob os impulsos dos militantes de plantão. Explico.

A Constituição da República prevê como um dos seus fundamentos o pluralismo político, não como elemento estilístico ou metafórico. Ao fazê-lo tem em essência pressupor que as pessoas podem ter suas convicções asseguradas e

respeitadas. Inobstante isso, parece que as pessoas se podam em nome de uma indesejável política do socialmente correto, consistente na conveniente postura de melhor não desagradar.

Pois bem. O tempo que vivemos tem como principal ator um ex-presidente da república que confundiu chefia de movimento sindical (onde de tudo acontece) com chefia de estado (onde também tudo acontece) embora muita coisa não devesse acontecer. No Estado, ao menos, há uma representação popular fundamental.

Basta, assim, que se diga alguma coisa ou a favor ou contra alguém e lá se lançam os apaixonados, vorazmente desejando trucidar as pessoas que pensam diferente delas, como se o mantra que entoam deva ser a verdade.

Ora, pluralismo político é exatamente a convivência de opiniões diversas, com a consciência de que um dos opositores pode ter razão, como nenhum dos dois pode tê-la. Que mal há nisso? Nenhum!

Sou dos que não conseguem mais se convencer com as falas do ex-presidente Lula. Sinceramente, não consigo. O caso dele é mais para a psiquiatria do que para a política. Já não há mais como dar crédito a quem abusou do meu.

Então, ao assim pensar estarei eu concordando com a condução da Operação Lavajato, com o MP e com o juiz Moro? Claro que não.

Todos nós somos criminosos em potencial, como dizia o Professo Diroteu Ribeiro no Curso de Direito da UFMA. E dizia mais. Os códigos penal e processual penal não foram feitos para bandidos. Foram concebidos para o homem de bem que, eventualmente, venha a delinquir.

De fato, os códigos não formam os bandidos, mas a personalidade, sim. E por que se fazem só com o devido processo legal devem responder por seus atos. Foi o que ficou estabelecido pela Constituição da República desde a Assembleia Nacional Constituinte!

Sendo assim, cada ato que desborde do procedimento penal, da razoável interpretação legal, dos direitos e garantias fundamentais, afinal, é uma violação não aos direitos do criminoso, mas de toda a sociedade.

Reiterados vezes tenho observado que os apaixonados pelo Lula tentam desqualificar tudo e todos, desde que desborde do mantra que repetem, como se quisessem se convencer do que a reunião de evidências e a confirmação de

fatos insiste em negar-lhes.

O “guerreiro do povo brasileiro” mergulhou no escárnio da memória de sua consorte (eu diria, sem sorte), fazendo do seu ataúde um palanque. Não satisfeito, fez o segundo sepultamento de quem já não podia mais se defender, posto, desejo eu, apenas no plano divino esteja a assistir a tudo e se lembrando que, nos dias difíceis, foi ela quem costurou a primeira bandeira de um partido político que hoje mais se aproxima de uma organização criminosa, como já foi declarado por meme dos do Supremo Tribunal Federal.

É bem verdade que a falecida, por razões que conhecia melhor do que eu, mandou que algumas pessoas enfiassem suas panelas no...ânus – para não mergulhar na linguagem do “metalúrgico-socrático” que de tudo nada sabe embora saiba que sabe!

Portanto, não concordo com nenhuma postura de qualquer autoridade que tenda a suprimir os direitos e garantias de qualquer réu, muito menos dos seus advogados. Não é próprio do Estado de Direito. Mas também é de direito, é fundamental para o Estado Democrático de Direito, que as pessoas e suas opiniões sejam respeitadas, sob pena de também não serem.

Eu, com todas a letras, digo que não acredito em nenhuma das afirmações do Lula, porque quem não teve a dignidade de respeitar quem lhe apoio íntimo e pessoal, não tem dignidade para muitas outras coisas, inclusive falar a verdade!

Seriam criminosos os que defendem? Claro que não! Talvez alienados, talvez iludidos, talvez psicopatas, mas jamais criminosos, seja por não terem cometido o mesmo crime, seja pela inimputabilidade penal.

Isto é liberdade de expressão. Você, que se enquadra no estereótipo traçado aqui, com o direito de seguir seu curso. Eu, com o direito de me manifestar com a garantia de que me expresso sem alma de escravo, mas com o coração de brasileiro e fundamento na Constituição da República

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) -

PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O GUARDIÃO E O DONO

PRÓXIMO POST

CASUÍMOS CONSTITUCIONAIS – VELHAS PRÁTICAS.

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

- José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**
- Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**
- Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**
- **adcarrega** em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**
- **A PENA DO PAVÃO** em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**